

MUATAN PENDIDIKAN KARAKTER TOKOH INDRAJIT DALAM BABON LAKON RAMAYANA VERSI JAWA TIMURAN

Astrid Wangsagirindra Pujastawa
FS Universitas Negeri Malang
e-mail: awangsagp@gmail.com

Abstrak: Muatan pendidikan karakter pada babon lakon Ramayana versi Jawa Timur, dapat berfungsi sebagai sarana sebagai media pembelajaran karakter bagi siswa. Tokoh Indrajit yang diposisikan sebagai tokoh antagonis, ternyata saat meninggal, jenazahnya mendapat perlakuan khusus dengan cara dirukti. Selain itu, salah satu bagian dari cerita tentang kehidupannya dijadikan *suluk* oleh para dalang. Dengan diungkapnya muatan pendidikan karakter pada tokoh Indrajit dalam babon lakon Ramayana, dapat mengetahui tentang apa maksud perlakuan khusus pada tokoh Indrajit dan kemungkinan munculnya muatan pendidikan yang dapat sebagai contoh perilaku positif sesuai dengan pendidikan karakter menurut UU Nomor 20 Tahun 2003.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mencari penggambaran dan muatan pendidikan karakter tokoh Indrajit dalam babon lakon Ramayana versi Jawa Timur. Subyek penelitian adalah buku “Layang Kandha Kelir” yang merupakan babon lakon wayang purwa versi Jawa Timur. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan metode Hermeneutik atau “tafsir sastra”.

Berdasarkan permasalahan penelitian, dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penggambaran tokoh indrajit dalam balungan lakon terbagi menjadi tiga (A) penggambaran umum; (B) silsilah wayang indrajid; dan (C) penggambaran kehidupan Indrajid. Muatan nilai pendidikan karakter tokoh Indrajid dalam balungan lakon sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang pendidikan karakter yang dijabarkan dalam 20 poin nilai pendidikan karakter. Tokoh Indrajid sebagai tokoh lebih condong ke arah nasionalis, tanggung jawab, religius, dan kreatif Tokoh Indrajid dapat dijadikan suri tauladan dalam bersikap sesuai dengan harapan UU Nomor 23 Tahun 2003.

Kata Kunci: nilai pendidikan karakter, Indrajit, babon lakon

CONTENT OF CHARACTER EDUCATION INDRAJID ON BABOON LAKON RAMAYANA EAST JAVA VERSION

Abstract: Content of character education in play baboon of Ramayana East Java version, can serve as character education media for student. Indrajit figure which is positioned as an antagonist, it turns out in his death, his corpse got a special treatment of Rukti. Moreover, one part of his lifestory often used as a *suluk* by Javanese puppeters called Dalang. The publishing of the content of character education into Indrajit figure in play baboon of Ramayana, can determine about special treatment to him and the possibility of education content emergence as positive behavior example suit to character education pursuant to UU Nomor 20 Tahun 2003.

Research conducted aims to find descriptions and character education contents of Indrajit figure in play baboon of Ramayana East Java version. The research subject was a book titled “Layang Kandha Kelir” which was play baboon purwa East Java version. This research type is a Descriptive-Qualitative Research with Hermeneutic method or known also as “tafsir sastra”.

Based on research problems and discussions, can be concluded as follows:

Indrajit figure description in play balungan divided into three (A) general description; (B) Indrajit’s wayang genealogy; and (C) Indrajit’s life story descriptions. Value contents of character education Indrajit figure play baboon suit to UU Nomor 23 Tahun 2003 about character education mentioned in 20 value points of character education. Indrajit as a figure inclined as a nationalist, responsible, religious and creative. Indrajit figure can be created as a role models in attitude suit to UU Nomor 23 Tahun 2003 expectations.

Keywords: character education value, Indrajit, baboon lakon

Pendahuluan

Pendidikan karakter dianggap sebagai ruh dari pendidikan dalam memanusiakan manusia. Kehidupan masa ini, anak-anak remaja tidak lagi mempertimbangkan rasa takut untuk hidup rusak, merusak nama baik keluarga dan masyarakatnya. Berbagai tawuran anak sekolah sudah menjadi pemandangan yang biasa, kejadian-kejadian sejenis sering kali sulit diatasi oleh pihak sekolah sendiri, sampai-sampai melibatkan aparat kepolisian. Di lingkungan orang dewasa; etos kerja yang buruk, rendahnya disiplin diri dan kurangnya semangat untuk bekerja keras, serta mulai munculnya keinginan untuk memperoleh hidup yang mudah tanpa kerja keras, menjadi gejala yang umum.

Sejak 2.500 tahun yang lalu, Socrates mengatakan bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi *good and smart*. Dalam sejarah Islam, sekitar 1400 tahun lalu, Muhammad SAW. Sang Nabi terakhir dalam ajaran Islam, juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak dan mengupayakan pembentukan karakter yang baik (Majid dan Andayani, 2011: 2).

Pendidikan karakter merupakan modal dasar dalam bersikap di dunia sebagai manusia. Sebagai contoh ketika tetangga memiliki hajatan, ada seseorang yang tidak datang dan menolong, secara hukum orang tersebut mungkin tidak akan disalahkan, akan tetapi jika dilihat dari nilai karakter dan kemanusiaan, selayaknya orang tersebut meluangkan waktu untuk menolong tetangganya. Dari contoh tersebut nilai-nilai pendidikan karakter menunjukkan perannya.

Salah satu hal yang dapat mengungkap nilai-nilai pendidikan karakter adalah seni pewayangan. Pertunjukan wayang sebagai seni tradisional handal dalam mengomunikasikan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Khususnya nilai-nilai yang mengarah pada pembentukan karakter yang baik. Dalam karya seni pewayangan terdapat nilai luhur yang dapat dijabarkan dalam berbagai aspek kehidupan. Wayang sebagai seni pertunjukan selalu dapat menyampaikan dengan tepat nilai-nilai kepada penonton sebagai target utama.

Ketika orang menonton seni wayang tentunya ingin mendapatkan pengalaman estetis, etis, dan logis yang memuaskan di samping hal-hal seperti hiburan, rekreasi, dan sebagainya. Maka tidak heran seni wayang oleh masyarakat Jawa umumnya dijadikan sebagai tuntunan dan tontonan. Tuntunan yang dimaksud adalah wayang sebagai media belajar nilai-nilai kehidupan, sedangkan tontonan sebagai hiburan.

Pertunjukan wayang memang hanya pertunjukan bayang-bayang yang dihasilkan oleh sorot lampu, tetapi ia merupakan salah satu simbol yang sangat berharga untuk dipelajari.

Manusia hidup dipenuhi oleh simbol-simbol, simbol adalah sarana bagi manusia tentang obyek. Karena simbolisasi adalah kegiatan inti dari budi manusia. Baik dalam peribadatan, religi, upacara, karya seni, karya sastra, dan sebagainya selalu dihiasi oleh simbol-simbol yang memang sengaja dibuat. Pada wayang, simbol-simbol nilai-nilai kehidupan akan tampak pada tingkah laku sang tokoh pada setiap cerita, pakaian yang dikenakan, dan tutur kata sang tokoh.

Dalam seni pewayangan terdapat tokoh Indrajit. Tokoh Indrajit memang tidak setenar tokoh-tokoh yang lain, namun sebagian orang mengenal tokoh Indrajit. Indrajit dikenal sebagai anak dari Rahwana. Sepengetahuan peneliti, penelitian yang mengarah pada pendalaman tokoh Indrajit belum pernah dilakukan. Padahal tokoh Indrajit sendiri dalam cerita wayang kulit gaya Jawa Timuran, bukanlah tokoh yang sembarangan. Pertama, Indrajit mempersunting putri dari Bathara Indra yang bernama Bethari Indraarum. Bethari Indraarum didapatkannya dengan cara mengalahkan Bethara Indra. Sejauh cerita Ramayana, jarang sekali orang yang dapat mengalahkan Bathara Indra. Kedua ketika meninggal, jenazah Indrajit dirukti;

“Kocap weruh patine Raden Indrajit, wadyabala raseksa padha mlayu mlebu pesanggrahan Dana Aluran, bajur bangkene Raden Indrajit dirukti” (Layang Kandha kelir 2010: 238).

Rukti adalah perlakuan khusus terhadap jenazah. Rukti diperuntukkan untuk penghormatan terhadap pahlawan perang yang meninggal di medan perang. Indrajit sebagai seorang yang berada pada pihak antagonis Prabu Dasamuka, seharusnya tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Ketiga, Tokoh Indrajit juga disebut dalam sulukan dalang wayang kulit gaya Jawa Timuran.

*“Yana Trinetra Trikaya
Indrajid Methanga Gendewa
Tinangkis Gunawan Wibisana
Trimarga wus kayata
Yana Trimargana dadya tiga Warna “*

Sulkan di atas biasa digunakan untuk menggambarkan wayang sabrang. Sejatinnya sulukan di atas bukan menceritakan bagaimana gambaran karakter dari wayang sabrang. Sulukan di atas lebih bercerita bagaimana tatkala Indrajit melepaskan gendewa Trimargana dan ditangkis oleh Gunawan Wibisana. Adegan tersebut ada dalam salah satu epos cerita Ramayana gaya jawa-timuran, tepatnya dalam lakon “Angsahe Indrajit”.

Mengetahui hal tersebut, peneliti menjadi bertanya-tanya. Ada hal khusus apa dengan tokoh Indrajit dalam wayang kulit gaya jawa-timuran, sehingga sampai-sampai salah satu fragmen ceritanya diangkat menjadi sulukan dalang. Peneliti menduga ada nilai-nilai karakter dalam tokoh Indrajit yang memang menjadi tolak ukur kehidupan bermasyarakat di wilayah Jawa Timur khususnya yang menjadi tempat berkembangnya kesenian wayang jawa-timuran seperti: Malang, Mojokerto, Lamongan, Surabaya, Pasuruan, Jombang, dan Sidoarjo.

Melalui pemahaman setiap cerita dalam babon cerita versi jawa-timuran, diharapkan akan banyak nilai yang bermanfaat, khususnya dalam pendidikan karakter.

Babon lakon dan Pendidikan Karakter

Babon Lakon

Dalam pertunjukan wayang kulit biasanya ada cerita yang dibawakan. Cerita wayang Wayang kulit umumnya bersumber dari karya sastra kelas dunia yang sangat terkenal yaitu, *Ramayana* dan *Mahabarata* yang keduanya berasal dari India. (Yasasusastra, 2011:2).

Cerita-cerita pokoknya (babon) yang bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana yang bernafaskan kebudayaan dan filsafat Hindu India. Dalam perkembangannya diserap ke dalam kebudayaan Indonesia (Kemenkominfo, 2011:9-10)

Menurut Pepadi Jateng (pepadijateng.com diakses tanggal 4 Januari 2015) Sejak zaman *Kartasura*, pengubahan cerita wayang yang berinduk pada *Ramayana* dan *Mahabharata* makin jauh dari aslinya. Sejak zaman itulah masyarakat penggemar *wayang* mengenal silsilah tokoh *wayang*, termasuk tokoh dewanya, yang berawal dari *Nabi Adam*. Silsilah itu terus berlanjut hingga sampai pada raja-raja di Pulau Jawa. Dan selanjutnya, mulai dikenal pula adanya cerita *wayang pakem* . Yang sesuai standar cerita, dan cerita *wayang* carangan yang diluar garis standar. Selain itu masih ada lagi yang disebut *lakon sempalan*, yang sudah terlalu jauh keluar dari cerita pakem.

Dalam dunia pedalangan wayang purwa, yang disebut "pakem" ialah cerita "asli" yang, oleh karenanya, lalu dipandang sebagai "babon" atau "induk" semua lakon atau cerita. Dengan kata lain "pakem" lalu berperanan sebagai semacam tempat penyimpanan lakon (repertoar), sekaligus sebagai semacam waduk atau petandoan (reservoir) dari mana lakon-lakon terbit mengalir (pepadijateng.com diakses tanggal 4 Januari 2015).

Dalam penyampaian Babon lakon, selalu berbentuk cerita lisan. Hal ini dimungkinkan karena bentuk penyampaian cerita wayang dari dalang generasi tua ke dalang generasi muda adalah dengan melalui cara Nyantrik dan Ngenger.

Menurut Murtiyoso (dalam Lango 2010:5) Ngenger, adalah seperti berguru pada dalang lain. Anak didik menerima pelajaran tidak secara langsung, berbeda dengan sistem pembelajaran kelas. Calon dalang diwajibkan mengikuti ke mana pun saat 'sang guru' mendalang. Lebih dari itu si anak juga membantu dan melakukan pekerjaan rumah tangga; seperti memomong (mengurus anaknya sang guru), bercocok tanam, membersihkan halaman, mengisi bak kamar mandi, dan mengamal gamelan wayang untuk pentas, serta juga menjadi pengrawit. Nyantrik, merupakan model pembelajaran tradisional, selain mengikuti sang guru mendalang, di rumah sang cantrik mendapat pelajaran mendalang secara khusus di rumah guru. Perbedaan yang mencolok dengan model ngenger hanya terletak pada beban kerja tambahan. Dalam model ini sang murid tidak diharuskan mengerjakan tugas-tugas kewajiban rumah tangga. Baik model ngenger maupun nyantrik cenderung menggunakan tradisi lisan. Bahkan semacam ada larang untuk mencatat.

Nilai Pendidikan Karakter

Rahmat Mulyana (2004:78) mendefinisikan nilai sebagai rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Rujukan tersebut dapat berupa norma, etika, peraturan undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang.

Sedangkan Karakter menurut Hornby dan Parnwell (dalam Majid dan Andayani 2011: 11) adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. Karakter juga dianggap sebagai "ciri khas" yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah "asli" dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin pendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespons sesuatu (Kertajaya dalam Majid dan Andayani 2011:11)

Pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk membentuk kebiasaan (habit) sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari (Fitri, 2012:21).

Pendidikan karakter bukan hanya sekadar pendidikan moral dan nilai. Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi melakukannya dari pendidikan moral, karena bukan sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain efektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (domain perilaku). Jadi, pendidikan

karakter terkait erat kaitannya dengan kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan atau dilakukan (Kemendiknas, 2010 dalam Abidin).

Asmani (2011: 36-40) mengelompokkan nilai-nilai pendidikan karakter menjadi empat macam sebagai berikut. Pertama, nilai karakter hubungan dengan Tuhan, nilai ini bersifat religius. Kedua, nilai karakter hubungannya dengan diri sendiri yang meliputi jujur, bertanggungjawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berwirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, ingin tahu, dan cinta ilmu. Ketiga, nilai karakter hubungannya dengan sesama meliputi sadar hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh ada aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, demokratis. Keempat, Nilai karakter hubungannya dengan alam sekitar/lingkungan, berupa sikap dan etika tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan pokok-pokok nilai pendidikan karakter, Yaitu: a) Nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa; b) Nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri; c) Nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan sesama; d) Nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan lingkungan; e) Nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan kebangsaan.

Tokoh Indrajit dalam babon Lakon Versi Jawa Timuran dan Nilai Pendidikan Karakter

Penulisan ini hanya membahas gambaran Tokoh Indrajit dan muatan nilai pendidikan karakter yang terdapat pada Indrajit.

Penggambaran Tokoh Indrajit

Indrajit bernama lain Raden Megananda memiliki tempat di Dalem Mitukung merupakan ksatria dari negara Ngalengka. Ayah dari Indrajit adalah Prabu Dasamuka dan Ibunya adalah Dewi Bandonari. Indrajit memiliki saudara yaitu: Trinetra, Trikaya dan Trisirah; serta memiliki saudara tiri (seayah lain ibu) bernama Bubut Bris, Pantala Mariyam, dan Gangasura. Indrajit beristrikan Dewi Indrawati (Bethari Indraarum) dan memiliki anak yang bernama Raden Indrajala. Indrajit juga adalah menantu dari Bethara Indra karena Dewi Indrawati adalah putri dari Bethara Indra. Indrajit memiliki Ajian Sirep Megananda yang berupa seperti Raden Indrajit yang dapat membuat lawan tertidur. Indrajit memiliki pusaka:

Kreta Manikmaya, Jumparing Trimargana, Jumparing Bramakala, Jumparing Naga Sasra, Mustikane Watu, dan Klambi Antakusuma.

Muatan Nilai Pendidikan Karakter Tokoh Indrajit

1. Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa

Tokoh Indrajit digambarkan sebagai tokoh yang dekat dengan Tuhan yang Maha Esa. Indrajit adalah tokoh yang gemar bertapa dan ketika akan berangkat berperang Indrajit menyempatkan diri untuk bersuci. Bertapa ada representasi dari berpuasa, berpuasa adalah salah satu perintah agama Islam. Indrajit yang gemar bertapa adalah tanda bahwa Indrajit orang yang taat beribadah.

2. Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri

Tokoh Indrajit digambarkan sebagai tokoh yang baik. Indrajit adalah orang yang jujur, tanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, kreatif, mandiri, ingin tahu, dan cinta ilmu. Hal ini dapat dibuktikan dalam cerita wayang Jawa Timuran. Bila Indrajit tidak memiliki tanggung jawab dan disiplin serta tidak memiliki semangat kerja keras, tidak mungkin Indrajit begitu disegani di medan perang serta selalu berada di garis terdepan sebagai utusan, apabila ayahnya Dasamuka ingin bertindak sesuatu.

3. Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia

Tokoh Indrajit digambarkan sebagai tokoh yang pintar menjaga hubungannya dengan sesama. Indrajit memilih untuk mendengarkan aspirasi prajuritnya saat hendak menyusun strategi berperang. Serta Indrajit digambarkan sebagai anak yang paling disayangi diantara keluarga Rahwana, mulai dari Wibisana, Sumolawan, Kumbakarna menyayangi Indrajit. Bahkan, Indrajit juga beristri Bethari Indraarum anak dari Bethara Indra.

4. Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan

Tokoh Indrajit juga digambarkan sebagai orang yang peduli dengan lingkungan. Indrajit geram saat Anoman membakar taman Argasuka hingga terjadilah perang antara keduanya. Indrajit juga rela maju berperang walau tahu akan menemui ajal, hanya demi supaya negara Ngalengka kembali damai.

5. Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Kebangsaan

Tokoh Indrajit digambarkan sebagai orang yang memiliki sifat kebangsaan yang tinggi. Indrajit memegang teguh tekadnya untuk berperang *pupuh* (perang penghabisan) untuk membela negara tercinta Ngalengka diraja.

PENUTUP

Tokoh Indrajit dapat dijadikan suri tauladan dalam bersikap sesuai dengan harapan UU Nomor 20 Tahun 2003. Tokoh Indrajit dapat dijadikan suri tauladan khususnya pada nilai kreatif, tanggung Jawab, nasionalis, dan religius. Tokoh Indrajit dalam penelitian ini, diposisikan sebagai perwakilan dari babon lakon Wayang Kulit gagrak Jawa Timuran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wayang kulit gagrak Jawa Timuran sebenarnya kaya akan pendidikan karakter. Hal ini terbukti dari hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmani, Jamal Ma'aur. 2011. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Abidin, Yunus. 2012. *Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama.

Djumiran, R.A. 2006. *Wayang kulit Jawa Timuran*, (Online), (<http://Wayang.wordpress.com>)

diakses 14 Mei 2015

Djumiran, R.A. tanpa tahun. *Lagon Vokal Dalang Wayang Jawa Timuran*. DEPDIKNAS

Fitri, Agus Zaenul. 2012. *Pendidikan Karakter berbasis Nilai & Etika di Sekolah*. Yogyakarta:

AR-Ruzz Media.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik. 2011. *Wayang Sebagai Media Komunikasi Tradisional*

dalam Diseminasi Informasi. Jakarta: KEMKOMINFO

Lango. 2010. *Jurnal Seni*. Solo: ISI press

Majid, Abdul dan Andayani, Dian. 2011. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung:

ROSDA

Mulyono, Edi. 2013. *Belajar Hermeneutika*. Yogyakarta: IRCiSoD

Palmer, Richard E. 2005. *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Salahudin, Anas. 2013. *Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis Agama & Budaya Bangsa*.

Bandung: Pustaka Setia.

Gunawan, H. 2012. *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*: Bandung Alfabeta

Tirtarahardja, Umar dan Sulo, La. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Bandung: Rineka Cipta

The Liang Gie. 1982. *Garis Besar Estetika (Filsafat Keindahan)*. Yogyakarta: Super Sukses.

Yasasusastra, Syahban. 2011. *Mengenal Tokoh Pewayangan Biografi, Bentuk dan*

Perwatakannya. Yogyakarta: Pustaka Mahardika

<http://Pepadijateng.com/>